

4. Кузнецова, Н. В. Налоговое право: учебное пособие / Н.В. Кузнецова. – М. : Норма, 2021. – 122 с.

5. Кошкина, Н. И. Налоговая политика в условиях экономического кризиса / Н.И. Кошкина // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – №11. – 69-76 с.

6. Волощенко, Л. М. Оценка эффективности контрольной работы налоговых органов / Л.М. Волощенко, С.Р. Батарон // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тез. докл. республик. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (Донецк, 14 апреля 2022 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – 250 с.

7. Бойко, С. В. Научно-практический подход к моделированию оптимальной налоговой траектории для предприятий машиностроительной отрасли / С.В. Бойко, А.В. Семерова // Финансы, учет, аудит: сб. науч. раб. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС. – Вып. 28. – С. 19-28.

УДК [336.74:004]:336.711

DOI

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ

ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и экономической
безопасности;

ЛЫСЕНКО А.Е.,
студентка ОП «Бакалавриат»
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена истории развития цифровых валют центральных банков и анализу их основных характеристик. Основной целью работы стало исследование перспектив и возможных рисков при внедрении цифровой валюты на современном этапе. Акцентируя внимание на технологические преимущества цифровизации, многие страны не готовы определить точный диапазон внедрения цифровой валюты. В результате исследования обосновывается мысль о растущем интересе к цифровым

валютам в ближайшие 5 лет среди развитых стран, которые добиваются цели качественного подъема в развитии сферы цифровых финансовых услуг.

Ключевые слова: цифровая валюта, центральные банки, CBDC, цифровые деньги, криптовалюта, блокчейн, финансовая система

DIGITAL CURRENCY OF CENTRAL BANKS: PROSPECTS AND RISKS

GVASALIYA D.S.,
PhD in Economics, Associate Professor of the
Finance Department;

LYSENKO A.E.,
Student of OP «Bachelor's Degree»
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the history of the development of digital currencies of central banks and the analysis of their main characteristics. The main purpose of the work was to study the prospects and possible risks in the introduction of digital currency at the present stage. Focusing on the technological advantages of digitalization, many countries are not ready to determine the exact range of digital currency implementation. As a result of the study, the idea is substantiated about the growing interest in digital currencies in the next 5 years among developed countries that are achieving the goal of a qualitative rise in the development of digital financial services.

Keywords: digital currency of central banks, CBDC, digital money, cryptocurrency, blockchain, financial system

Постановка задачи. Деньги играют поистине важную роль в экономической жизни общества и являются неотъемлемой частью финансовой системы любого государства. Вместе с развитием социума и технологий трансформируются и видоизменяются формы денег. За прошедшие десятилетия не только в Российской Федерации, но и в мире произошли качественные и инфраструктурные изменения в области денежного обращения. Так, сейчас уже трудно представить себе жизнь без использования безналичных расчетов, ведь с помощью них достаточно удобно и быстро осуществлять все необходимые операции с денежными средствами. Наряду с этим активно развивается применение цифровых финансовых технологий, которые способствуют не

только изменению платежных и денежных систем, но и формированию такого института, как цифровые деньги.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных исследований и публикаций свидетельствует, что многие авторы посвятили свои работы вопросам внедрения и перспектив развития цифровой валюты центральных банков, это Давудалхоссейни, Лоренцо Бурлон, Саймон Хесс, Хоссейн Набилу, Серхио Луис Муньос Алонсо, Ханна Армелиус, Тодд Кейстер, Джеймс Тобин, Элмер Тертас, Феррари, Сахаров Д.М., Михайлишин А.Ю., Ларина О.И., Акимов О.М., Сидоренко Э.Л., Омельянович Л.А. и др.

Актуальность. В этой связи актуализируется важность детального изучения вопроса о целесообразности выпуска цифровых валют как дополнительной формы денег в условиях современности.

Целью статьи является обобщение теоретических положений и разработка научно-методических подходов относительно формирования и реализации перспектив внедрения цифровой валюты центрального банка как нового платежного инструмента.

Изложение основного материала исследования. Всемирный процесс информатизации и цифровизации с каждым днем все прочнее входит во все сферы деятельности общества и индивида. Данный процесс неоспоримо влияет на финансовую систему государств мира, поскольку именно она является базовым элементом бесперебойного функционирования и социально-экономического развития любой страны. В этой связи, рассматривая тенденции развития денег в области финансовой системы, необходимо уделить особенное внимание валютной политике государства, в том числе внедрение в оборот цифровых денег (цифровой валюты центральных банков).

Генезис виртуальных финансов в целях осуществления безналичного оборота денежных средств приходится на 80-е годы XX столетия в сообществе научных деятелей в области криптографии. В то время велись активные поиски такого инструмента, который был бы достаточно удобен в использовании и в то же время обеспечивал приемлемый уровень безопасности.

Основным толчком к разработке цифровых денег послужила некая «проблема приватности», основная суть которой состояла в том, что в денежно-ориентированном обществе при невозможности определения индивида, совершающего транзакцию, была некоторая

возможность получать значительную часть информации о лице, совершившему финансовую операцию. Поэтому криптографы были заинтересованы сохранить конфиденциальность при проведении транзакций и создать возможность совершения моментальных трансграничных переводов, определив цель – создать такие деньги, эмиссия которых не контролировалась бы государством.

На волне «бума приватности» появляется проект изобретателя Дэвида Чома (David Chaum) в области криптографии. Его зарождение началось в 1982 году, когда Дэвид представил основные идеи в статье под названием «Слепые подписи неотслеживаемых платежей» («Blind Signatures for Untraceable Payments»), суть которых заключалась в описании принципа работы анонимной централизованной системы платежей. Проект был основан на алгоритме «подписи вслепую» ecash, для продвижения которого была создана в 1995 году компания DigiCash, Inc. Обеспечение цифровой наличности по данной технологии было реализовано в виде электронного кошелька – программы, предназначенной для выпуска в оборот цифровых денег, коммуникаций с банком, а также отправки и получения денег по каналам сети интернета [1; 2].

Для снятия наличных денег пользователю необходимо было «инициировать выпуск цифровых денег», которые после отправлялись в банк для сертификации, будучи предварительно зашифрованы от третьих лиц с помощью соответствующего криптографического алгоритма. Заверив полученные деньги, банк снимал соответствующую сумму со счета пользователя и отправлял заверенные деньги обратно.

После успешного тестирования данного алгоритма лицензии на технологию ecash приобрели восемь финансовых институтов, три из которых эмитировали цифровую наличность в «реальной» деноминации. Среди данных институтов были – Eunet / Merita Pankka (Финляндия), Advance Bank (Австралия) и Mark Twain Bank (Соединенные Штаты Америки). Последний банк предоставлял свои услуги всем фирмам и частным лицам без исключения, не дискриминируя их по стране регистрации или проживания.

Однако, несмотря на то, что в течение трех лет проект действовал достаточно успешно, уже в 1988 году DigiCash терпит банкротство и её наследником становится ecash Technologies, Inc. На момент настоящего исследования ecash продолжает свое

существование в виде криптовалюты на различных мировых биржах: Urbit, Binance, Deecoin и др. [3; 4].

С постепенным развитием информационных технологий происходила трансформация электронной коммерции, обеспечение стабильного функционирования которой могли только лишь цифровые деньги. На смену DigiCash пришла цифровая золотая валюта E-gold. Данная цифровая валюта управлялась Gold & Silver Reserve Inc., который позволял пользователям открывать на своем веб-сайте счет, номинированный в драгоценных металлах. Он позволял пользователям совершать мгновенные транзакции на другие счета e-gold.

Создание и функционирование цифровых денег e-gold имело поистине особенное значение для истории денег вообще, поскольку данная платежная система была единственной, которая корреспондирует денежные средства в драгоценные металлы. Система была запущена в 1996 году и к 2009 году имела колоссальный успех – учетные записи пользователей e-gold выросли до 5 миллионов человек. Однако, несмотря на достаточно широкую распространенность данной системы, она потерпела крах вследствие проблем юридического характера – с помощью системы e-gold велся нелегальный бизнес по передаче денежных средств.

Таким образом, DigiCash и e-gold, несмотря на непродолжительность функционирования, имели весомый вклад, заложили основу в дальнейшее развитие цифровых денег как новой формы платежного средства [1; 2; 4].

Впоследствии достаточно революционным событием послужило массовое использование интернета, давшее существенный толчок к одновременным возникновениям трех фундаментальных событий, значительно повлиявших на дальнейшую эволюцию новой формы денег:

- появление мобильной телефонии и ее третьего поколения (3G), которые обеспечивали более высокую скорость передачи данных и повсеместный доступ в интернет без постоянного места жительства;

- появление на рынке подключаемого к интернету смартфона iPhone 3G, который значительно расширил возможности использования мобильных телефонов;

– появление цифровой валюты – биткойна – в 2008 году, которая не контролируется никакими денежно-кредитными органами и чьи платежи регистрируются в публичном децентрализованном реестре (на основе блокчейна).

Так, эти три фактора создали некую основу начальной обработки платежей в любое время суток без привязки к определенному месту положения, без необходимости в посредниках с помощью прямых соединений между конечными точками (peer-to-peer transaction) поступления денежных средств. Это привело к разработке и внедрению целого ряда инновационных финансовых услуг для платежей, платежной инфраструктуры и безопасности.

Таким образом, на протяжении истории всего человечества зарождались все новые и новые технологии, отвечающие тогдашним требованиям общества. Так, например, некогда монеты, банкноты, чеки и кредитные карты были новшеством, инновациями в свое время. Однако в современных реалиях все чаще обсуждается вопрос о новой платежной технологии: цифровые валюты центрального банка (далее - CBDC) [5; 6].

Появление концепции CBDC обусловлена нынешним технологическим укладом общества, который всегда определял экономическую форму, сущность денег и конфигурацию платежных систем. Так, несколько десятилетий назад концептуальными вопросами возникновения новой формы денег уже тогда занимался Tobin (1987), однако отношение к тому, должны ли центральные банки их выпускать, заметно изменилось за последние года. Первоначально центральные банки акцентировали внимание на системных и технических аспектах и их последствиях, обусловленные использованием данной технологии, однако со временем вопрос о необходимости реагирования на сокращение использования наличных денег вышел на первый план, и ряд центральных банков прониклись идеей выпуска CBDC [2; 3].

Так, идея цифровых валют центрального банка привлекла достаточно большое внимание общественности: они стали занимать особое место в коммуникациях центрального банка и в поисковых запросах социума.

Однако на момент настоящего исследования ни одна крупная юрисдикция не приняла твердого решения о выпуске розничного CBDC, и остается много открытых дискуссий. Так, в научной

зарубежной и отечественной литературе вопросы касаются CBDC сосредоточены на нескольких фундаментальных аспектах.

Один из них заключается в том, что должны ли центральные банки создавать деньги и желательны ли CBDC в данном контексте (Todd Keister, Alonso, Hanna Armelius, А.Ю. Михайлишин, А. Киселев и др.). В другой связи обсуждаются системные последствия CBDC и способы борьбы с ними (Brunnermeier). Также ведется работа над основами разработки политики внедрения и управления цифровой валютой (Davoodalhosseini), их последствиями для международной роли валют (Ferrari) и правовые аспекты их выпуска (Hess, Lorenzo Burlon, Nabilou, Сидоренко Э.Л. [6; 7; 8]).

Итак, на основе изученных научных трудов можно сделать вывод о том, что цифровая валюта центрального банка является достаточно неопределенным и неоднозначным термином. Однако большинство исследователей сходятся в едином мнении, что это новая форма денег центрального банка, иначе говоря, обязательство центрального банка, выраженное в существующей расчетной единице, выполняющей две функции денег: средство обмена и средство сохранения стоимости.

Итак, цифровая валюта центрального банка (CBDC) – это инструмент внутригосударственных расчетов, выраженный в национальной единице, являющийся прямым обязательством центрального банка.

Для того, чтобы получить большую ясность касательно сущности цифровых денег, необходимо рассмотреть CBDC в контексте других форм и видов денег. Поэтому на рис. 1 представим таксономию денег в виде диаграммы Венна, называемой денежным цветком.

Приведенная таксономия базируется на синтезе четырех ключевых характеристик денег: эмитент, форма, доступность и технология (централизованные или децентрализованные расчеты). В центре данного денежного цветка Венна находятся цифровые деньги центрального банка. Две формы цифровых денег базируются на токенах, а третья – на учетной записи.

Основное различие тех форм денег, которые основаны на токенах, состоит в наличии определенного доступа к их функционалу, что, в свою очередь, зависит от потенциального использования CBDC. Одна из этих форм – это широкодоступный платежный инструмент, который в первую очередь ориентирован

на розничные транзакции, однако также доступен для гораздо большего использования. Другая форма – это цифровые расчетные токены, с ограниченным доступом для оптовых платежей и расчетных транзакций.

Рис. 1. Типология денег по эмитентам, формам, доступности и технологиям

Источник: составлено автором по данным [1; 2; 6; 10]

Таким образом, в научной литературе выделяют два основных и не взаимоисключающих варианта реализации CBDC [1, с. 63-66]:

— розничная (Retail) CBDC – цифровая валюта, доступная широкому кругу пользователей, в том числе физическим лицам и нефинансовым организациям;

— оптовая (Wholesale) CBDC – цифровая валюта, доступная ограниченному кругу пользователей, прежде всего кредитным организациям и другим профессиональным участникам финансового и денежного рынка.

Так, предпочтительнее склоняться к розничной модели, расширяющей инструментальные возможности платёжных систем и безопасность переводов.

К дополнению к четырем основным характеристикам цифровых денег, приведенным выше, существуют и другие конструктивные особенности, определяющие функции CBDC как средства платежа и средства сохранения стоимости. Данные

особенности и их детальное изучение в дальнейшем будут определять особенности и последствия платежей, денежно-кредитной политики и финансовой стабильности страны. Итак, представим ниже сравнение свойств существующих и потенциальных новых форм денег центрального банка [10; 11] (табл. 1.).

Доступность основана на том, что на современном этапе доступ к цифровым деньгам центрального банка ограничен рабочим днем: использование денежных средств доступно менее 24 часов и не более 5 дней в неделю. В свою очередь CBDC могут быть доступны 24 часа в сутки и семь дней в неделю, или только в определенное время (например, в часы работы крупных платежных систем).

Таблица 1

Ключевые характеристики видов денег

Ключевые характеристики	Существующие виды денег		Цифровые валюты	
	Наличные	E-money	Retail CBDC	Wholesale CBDC
P2P транзакции	P2P	Реестр банка/ ЦБ	P2P/ реестр ЦБ	P2P / реестр ЦБ
Анонимность	+	-	+/-	-
Доступность	Нет	Нет	Да/нет	Да
Возможность начисления процента	-	+	+	+
Лимиты	-	-	+	+

Источник: составлено автором по данным [1, 2, 6]

Анонимность цифровых валют характеризуется возможностью обеспечения различных степеней приватности способом, аналогичным частным цифровым токенам. Так, основополагающим для современного социума является определенная степень анонимности по отношению к центральному банку, уравновешивающая опасения, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и неприкосновенностью частной жизни.

Одноранговые транзакции (P2P) – это механизм передачи денежных средств, осуществляемый от одного субъекта к другому, в то время как депозиты центрального банка переводятся через центральный банк, который выступает в качестве посредника.

CBDC может быть передан либо на одноранговой основе, либо через посредника, которым может быть центральный банк, коммерческий банк или физический субъект (агент) третьей стороны.

Так, денежное обращение осуществляется либо децентрализованным способом, то есть транзакции происходят непосредственно между плательщиком и получателем платежа без необходимости в финансовом посреднике, либо централизованным способом, полагающимся на услуги одной или нескольких третьих сторон. Токены часто передаются однорангово.

Отметим, что CBDC могут быть как процентными, так и беспроцентными. Процентные розничные CBDC предполагают выплату процентов центральным банком в пользу владельцев CBDC.

Лимиты цифровых валют центрального банка обусловлены различными формами ограничений на использование денежных средств или на их количество. Данные ограничения часто трактуются как способ контроля нежелательных последствий, использования денежных средств в исключительно в определенном направлении. Поэтому определенные лимиты могут сделать CBDC более полезным для розничных платежей, однако менее полезным для оптовых.

Таким образом, исследование научных работ и статей в области изучения цифровых валют центральных банков, а также общая характеристика новых форм денег наталкивает на мысль, что осуществление перехода к CBDC реформирует денежно-кредитную политику в том виде, в котором она существовала на протяжении всего этого времени. В этой связи следует предложить основные положения касательно возможности внедрения цифровой валюты центральных банков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Современные реалии развития финансовой системы таковы, что цифровая трансформация экономики происходит во многих странах мира, что неизгладимо приводит к внедрению новых финансовых продуктов и, соответственно, платежных инструментов, среди которых криптовалюты, электронные и цифровые валюты. Одним из самых фундаментальных этапов развития современной экономики по праву можно считать создание национальных криптовалют, к которым относится и цифровой рубль.

Так, сегодня доля наличных денег в обращении достаточно невелика, видна тенденция к их постепенному снижению. Уменьшение доли наличных денег, обусловлена увеличившимся использованием безналичных расчетов в различных областях и сферах финансовых и экономических отношений. В этой связи достаточно хорошую роль сыграла пандемия в 2020 году и послужила главным фактором, оказавшим положительное влияние на развитие цифровых денег, на работу платежного рынка как за рубежом, так и в Российской Федерации.

Как известно, в данный период времени необходимо было в кратчайшие сроки и без потери эффективности перевести различные взаимоотношения в дистанционный формат. Поэтому данный факт создал некую почву для внедрения цифрового рубля, поскольку сама практика безналичных платежей в Российской Федерации существенно выросла.

Так, согласно статистическим данным Центрального Банка Российской Федерации, доля безналичных платежей в 2022 году выросла до 78,1% против 74,3% ранее (рис. 2).

Рис. 2. Доля безналичных платежей в розничном обороте с 2016 по 2022 гг. в Российской Федерации, %

Источник: составлено автором по данным [9]

Из представленного графика виден поистине экспоненциальный рост использования безналичных расчетов граждан, а, в свою очередь, денежная наличность характеризуется

тенденцией вытеснения из денежного оборота в среднесрочной перспективе.

Этот факт обусловлен стремительным развитием национальной платежной системы, реализацией ряда проектов, направленных на развитие инноваций в области финансов, активным использованием гражданами цифровой инфраструктуры для реализации оплаты товаров и услуг с помощью применения платежной системы карты «Мир», а также рост востребованности системы передачи финансовых сообщений.

Таким образом, развитие новых финансовых технологий, появление частных криптовалют, которые, как уже отмечалось ранее, могут выполнять отдельные функции денег, существенное снижение доли наличных денег в обращении вынуждают центральные банки задуматься о том, какие дальнейшие изменения в финансовой системе необходимо произвести [12].

Внедрение цифровых валют центральных банков заставляет достаточно качественно пересмотреть сложившуюся исторически двухуровневую модель финансовых расчетов. Следовательно, встает вопрос о том, насколько страны фактически, инфраструктурно готовы к тому, что ситуация качественно изменится. В этой связи на данный момент существует концепция, которая рассматривается и считается приоритетной для Центрального Банка Российской Федерации.

Данная концепция ориентирована на то, что цифровая валюта должна быть ничем иным, как цифровой наличностью, где обязательство или взаимоотношения между гражданами, компаниями и центральным банком будут строиться на прямой основе, минуя организации, выступающие в качестве финансовых посредников. Это означает, что кредитные организации должны быть готовы к крайней трансформации своего привычного функционала с активных участников финансового рынка на уровень посредников в финансовых транзакциях между центральным банком и государством.

Следующий аспект внедрения в оборот цифровых валют центральных банков основывается в выборе дальнейшего сценария. Имеется в виду, что представление CBDC возможно либо в виде некой инфраструктуры, либо как финансовый продукт. Поэтому на основании того, какой именно сценарий будет выбран, коренным образом будет трансформироваться и выстраиваться финансовая

система, система финансового контроля и архитектура взаимоотношений центрального банка с кредитными организациями и другими пользователями.

Крайне важно подчеркнуть, что при выборе такой модели развития, которая будет основа на некоем симбиозе, сочетании и продуктового, и инфраструктурного элемента, необходимо будет учесть тот факт, на какой субъект финансовых отношений будет возложена ответственность и соответствующие обязанности касаясь правильности выстроенной финансовой архитектуры: либо на центральный банк, либо кредитные организации.

Также открытым является вопрос об использовании CBDC в международных государственных расчетах, важности внедрения наряду с данными взаимоотношениями систем финансового контроля и внешнеэкономической деятельности.

В этой связи следует подчеркнуть неоспоримое преимущество и все необходимые предпосылки введения цифровой валюты центрального банка в Российской Федерации. В числе преимуществ следует отметить следующие:

- высокий технологический и цифровой уровень выпускаемых финансовых продуктов;
- активное развитие национальной блокчейн-платформы Masterchain, на базе которой запущено достаточно большое множество цифровых финансовых проектов;
- доверие населения к центральному банку и тем финансовым продуктам, которые реализуются на современном этапе;
- развитие широкополосного доступа в интернет, что делает доступным и возможным для широкого слоя населения использование цифровых кошельков и продуктов.

Однако следует также подчеркнуть возможные риски и последствия внедрения CBDC. Среди них стоит отметить:

- потенциальный рост числа хищений цифровой валюты ввиду незрелости, новизны платежного инструмента. Учитывая растущее распространение кибератак в последние несколько лет, введение розничной CBDC представит совершенно другую проблему киберустойчивости;
- отсутствие механизма возврата незаконно списанных средств для соблюдения интереса граждан;

- отсутствие лимита времени работы офлайн-кошелька, что может спровоцировать всплеск мошеннических обращений, например, вопросов несанкционированного списания;
- риск, связанный с использованием CBDC в отношении правил по борьбе с финансированием терроризма;
- отсутствие некоего «технологического моста» перехода с офлайн-расчетов к цифровой валюте, вследствие чего вероятны существенные потери в этой связи.

Таким образом, невозможно точно определить последствия введения в оборот цифровой валюты из-за отсутствия практики применения её в мире в целом, однако полагаем, что с введением CBDC в оборот финансовые услуги станут качественнее и доступнее, сократятся издержки на поддержание обращения денежной массы, появится должный контроль за цифровыми финансовыми активами. Цифровой рубль должен пройти определенный ряд испытаний, технологических доработок и должное тестирование, прежде чем будет введен в оборот. Также немаловажен юридический аспект, который заключается в разработке и обсуждении правовых норм, которые будут регулировать цифровой рубль, не ограничиваясь лишь понятиями и областью его применения.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Оценивая перспективы внедрения цифровой валюты центральных банков, выявлено, что цифровая трансформация экономики приводит к внедрению нового продукта финансовой системы – цифровой валюты центрального банка. Так, введение цифровой валюты имеет некую дуальность на тенденции и перспективы развития финансовой системы и денежно-кредитной политики. С одной стороны, внедрение позволит сделать финансовые услуги для населения более качественными и доступными, поддержание денежной массы будет осуществляться с учетом снижения издержек, будет доступен более надежный цифровой контроль за осуществляемыми транзакциями. Но при этом есть ряд проблем, среди которых: не проводится должных обсуждений касательно нормативно-правовых норм внедрения CBDC, возможность негативного сценария развития, нестабильное экономическое положение вызванное сложившимися обстоятельствами.

Цифровая валюта центральных банков только начинает оформляться как самостоятельный финансовый инструмент, как объект практического применения. Так, предполагается, что возможен дальнейший путь развития цифровой валюты, который допустит заметные эволюционные преобразования по инфраструктурным аспектам. В ближайшие 5 лет интерес к цифровым валютам центральных банков будет только расти и преимущественно в развитых странах, которые добиваются качественного реформирования финансовой системы, адаптированной к развитию сектора цифровых финансовых услуг. Успех введения в денежный оборот цифровой валюты будет во многом определяться готовностью центрального банка к цельному, планомерному объединению с уже функционирующими финансовыми продуктами и инфраструктурой.

Список использованных источников

1. Cœuré, V., Loh, J., 2018. Central bank digital currencies. Bank of International Settlements – CPMI Papers
2. Bech M., Garratt R. Central Bank Cryptocurrencies. BIS Quarterly Review. September 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ssrn.com/abstract=3041906>
3. Todd Keister, Cyril Monnet, Central Bank Digital Currency: Stability and Information. 2022. Available at SSRN [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2022.104501>
4. Tobin J. The case for preserving regulatory distinctions // Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole, 1987. – P. 167-205.
5. Гвасалия, Д. С. Перспективы развития безналичных расчетов с учетом современных реалий / Д.С. Гвасалия, А.Е. Лысенко // Современные проблемы и перспективы развития науки, техники и образования: сборник материалов III Национальной научно-практической конференции. – 2023. – С. 96-98.
6. Киселев, А. Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков? / А. Киселев. – М. : Банк России, 2019. – С. 5-20.
7. Михайлишин, А. Ю. Предпосылки появления и мировой опыт внедрения цифровых валют центральных банков / А.Ю. Михайлишин // Актуальные проблемы экономики и права. – 2021. – Т. 15. – № 2. – С. 294-307.

8. Сидоренко, Э. Л. Цифровая валюта центральных банков. Экономические сценарии и прогнозы / Э.Л. Сидоренко // Международные процессы. – 2021. – Т. 19. – № 2 (65). С.1-15.

9. Сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.

10. Омелянович, Л. А. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Л.А. Омелянович и др. Донецк : ДонНУЭТ, 2022. – 452 с.

11. Гвасалия Д.С. Основные направления совершенствования и развития банковских операций в условиях глобализации / Д.С. Гвасалия, С.К. Макашова // Финансы в условиях глобализации: мат. VI-й Международной научно-практической интернет-конференции. – Донецк : ФГБОУ ВО, 2023. – С. 215-220.

12. Бойко С.В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С.В. Бойко // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63), Т. 1, – С. 187-195.

УДК 332.02

DOI

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ГОЛУБЦОВА О.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов и кредита;

ЧЕРНЫШ Т.А.,
старший преподаватель кафедры
финансов и кредита
ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы особенности реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона. Отмечено, что для реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона следует опираться на внутренние и внешние экономические интересы региона. В рамках реализации механизма необходима диагностика «диспропорций» региональной системы. На базе полученных теоретических результатов